

МАЙДА БЕЗОРИЛИК ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИГА ҲУҚУҚИЙ БАҲО
БЕРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли¹

Рузиев Алишер Бобирович²

Ўзбекистон Республикаси ИИВ

Академияси Маъмурий ҳуқуқ кафедраси ўқитувчиси

Ўзбекистон Республикаси ИИВ

Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495685>

Аннотация. Ушбу мақолада майда безорилик ҳуқуқбузарлигини тўғри квалификация қилишнинг айрим хусусиятлари ва унда нормалар рақобатини қўллаш юзасидан илмий, амалий ва статистик жиҳатдан асосланган айрим фикр ва мулоҳазалар билдирилган.

Таянч тушунчалар: майда безорилик, нормалар рақобати, уриш-дўппослаш, енгил шикаст етказиш, нормалар рақобати.

Некоторые особенности квалификации за мелкое хулиганство

Аннотация. В данной статье приводятся некоторые научные, практические и статистически обоснованные суждения об особенностях правильной квалификации незначительного нарушения и применения в нем конкуренции норм.

Основные понятия: мелкое хулиганство, нарушение норм, избивение-двойник, легкое ранение, нарушение норм.

Some features of qualifying for a minor bullying offense

Annotation. This article provides some scientific, practical and statistically based opinions and opinions on the features of the correct qualification of a minor violation and the application of the competition of norms in it.

Basic concepts: petty hooliganism, competition of norms, beat-doppelgänger, slight injury, competition of norms.

Бугунги кунда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш дунё давлатлари учун энг долзарб масалалардан бири бўлиб келмоқда. Маълумки, жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш соҳаси ҳуқуқни муҳофаза қилиш ⁴⁷ органлари томонидан тартибга солинади ва назорат қилинади. Статистик маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, маъмурий қамоқ жазоси қўлланган шахсларнинг 25795 нафари МЖтКнинг 183-моддасига асосан, 8851 нафари МЖтКнинг 187-моддасига асосан, 73 нафари МЖтКнинг 188³-моддасига асосан, 3898 нафари МЖтКнинг 131, 136-моддаларига асосан, 3046 нафари МЖтКнинг 194, 195-моддаларига асосан ва 7783 нафари бошқа ҳуқуқбузарликларни содир этганликлари учун маъмурий қамоқда ушлаб турилган бўлиб, қамоқ муддати жами 409 942 суткани ташкил этган¹. Мазкур ҳуқуқбузарликларни содир этган ва маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинганларнинг энг кўп улуши (25795 нафар ёки 62,98%) майда безорилик ҳуқуқбузарлигига тўғри келади.

Жамоат тартибига тажовуз қилувчи маъмурий ҳуқуқбузарликлар орасида Майда безорилик ҳуқуқбузарлиги алоҳида аҳамият касб этиб, уни тўғри квалификация қилиш амалиётида кўплаб тушунмовчиликлар келиб чиқмоқда. Мазкур ҳуқуқбузарлик бўйича баённома тузиш ва ишни кўриб чиқиш ваколатига эга бўлган органга юбориш ваколати МЖтКнинг 248¹-моддаси 3 қисмига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси органларига берилган. Майда безорилик ҳуқуқбузарлиги ўзида бир қанча таркибий элементларни мужжассам этади. Жумладан, жамоат жойларида уятли сўзлар билан сўкиниш, фуқароларга ҳақоратомуз шилқимлик қилиш ҳамда жамоат тартибини ва фуқароларнинг осойишталигини бузувчи шу каби бошқа хатти-ҳаракатларда ифодаланган жамиятда юриш-туриш

¹ Ички ишлар органларининг махсус муассасалари фаолиятини ташкил этилишида 2021 йил давомида амалга оширилган ишлар ва йўл қўйилган камчиликлар тўғрисида маълумотидан

қоидаларини қасддан менсимаслик ҳаракатларининг лоақал биттаси мавжуд бўлиши ҳолатни майда безорилик сифатида квалификация қилиш учун асос бўлади.

Майда безорилик ҳуқуқбузарлигини квалификация қилишда қуйидаги қоидаларга амал қилиш талаб этилади:

1) махсус қисм нормалари рақобати;

2) Жиноят кодекси ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси нормалари рақобати;

Махсус қисм нормалари рақобати. Нормалар рақобати тушунчаси ҳақида олимлар томонидан қуйидагича илмий ёндашувлар мавжуд. Нормалар рақобати деганда, тегишли қилмишнинг жазога лойиқлиги тенг даражада назарда тутилган икки ёки бир нечта моддалар (қонунлар)нинг мавжудлиги тушунилади². нормалар рақобати – ўхшаш жавобгарликни назарда тутувчи нормаларнинг белгиларига қараб фарқланишидир³; нормалар рақобати – ўхшаш нормаларнинг белгиларига қараб, айти соҳани тартибга солувчи нормасининг устун келишидир⁴. Ушбу фикрлардан, нормалар рақобати – битта ҳуқуқбузарлик учун икки ва ундан ортиқ моддаларда жавобгарлик назарда тутилишидир. Бунда, биринчи норма – кенгроқ тавсифга эга бўлади. Иккинчи норма эса, айти соҳани тартибга солади. Масалан, фуқароларга ҳақоратомуз шилқимлик қилиш – Майда безорилик (183-модда) сифатида, шахвоний шилқимлик қилиш эса – Шахвоний шилқимлик қилиш (41¹-модда) сифатида квалификация қилиниши керак. Бунда шахвоний шилқимлик қилиш ҳаракатини майда безорилик сифатида баҳолаш мумкин бўлса-да, шахвоний шилқимлик қилиш учун алоҳида ҳуқуқбузарлик белгиланганлиги учун ҳолатни 41¹-

² Герцензон А.А. Квалификация преступлений. –М., 1947. –21-б.

³ Костарева Т.А. Квалифицирующие обстоятельства в уголовном праве (понятие, законодательная регламентация, влияние на дифференциацию ответственности). С. 155.; Черненко Т.Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву. С. 124.

⁴ Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. С. 215.

модда билан квалификация қилиш шарт.

Жиноят кодекси ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси нормалари рақобати. Майда безорилик ҳуқуқбузарлиги Безорилик (Жиноят кодекси 277-модда) жиноятдан бир неча хусуситларига кўра фарқ қилади. Жумладан, майда безорилик – жамоат жойларида уятли сўзлар билан сўкиниш, фуқароларга ҳақоратомуз шилқимлик қилиш ҳамда жамоат тартибини ва фуқароларнинг осойишталигини бузувчи шу каби бошқа хатти-ҳаракатларда ⁴⁹ ифодаланган жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимасликда ифодаланса, безорилик жинояти – жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан менсимаслик, уриш-дўппослаш, баданга шикаст етказиш ёки ўзганинг мулкига шикаст етказиш ёхуд нобуд қилиш орқали содир этилади. Қонунчиликда майда безорилик ҳуқуқбузарлиги ва безорилик жиноятининг хусусиятлари айтилган бир ҳужжатда тўла очиб берилмаганлиги боис уларни тўғри квалификация қилиш амалиётида тушунмовчиликлар юзага келмоқда. Жумладан, 2024 йил 14 сентябрь куни Тошкент шаҳри Сергели туманида жойлашган “Inbazar” савдо маркази масъули ходимини бир неча бор танасининг юз қисмига уриш орқали калтаклагани учун жиноят ишлари бўйича суд унга МЖТКнинг 183-моддаси бўйича 7 сутка маъмурий қамоқ жазосини тайинлаган⁵. Мазкур қарорга жабрланувчи, прокуратура органлари ва бошқалар томонидан эътирозларга сабаб бўлмаган бўлса-да, аслида нотўғри квалификация қилинган. Аслида қандай жазо тайинланиши керак эди?

Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг “Безориликка оид ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги (2002 йил 14 июнь) қарорида қилмишни жиноят деб квалификация қилиш учун 277-модда 1-қисмида кўрсатилган оқибатларнинг лоақал биттасининг содир этилиши етарлилиги

⁵ Inbazar дўконида ходимни урган қоровул 7 суткага қамалди <https://kun.uz/kr/news/2024/09/16/inbazar-dokonida-xodimni-urgan-menejer-7-sutkaga-qamaldi>

(1-банд), агарда майда безорилик ҳаракатлари давом этиб, айбдорнинг кейинги ҳаракатлари шахсни уриш-дўппослаш, унга енгил тан жароҳати етказиш ёки мулкка анча миқдорда шикаст етказиш ёхуд нобуд қилиш билан содир этилган бўлса, шахс маъмурий жавобгарликка тортилмасдан, фақат жиноий жавобгарликка тортилиши (2-банд 4-қисм), уриш-дўппослаш ҳаракатлари айбдор томонидан жамиятда юриш-туриш қоидаларини қасддан бузиб, шахснинг баданига шикаст етказмаган ҳолда бир неча зарба бериш орқали амалга оширилиши ва мазкур ҳаракатларни безорилик жинояти сифатида квалификация қилиш учун баданга шикаст етказилган-етказилмаганлиги аҳамиятга эга эмаслиги белгиланган (3-банд)⁶. “Судла тўғрисида”ги (2021 йил 28 июль) қонунда қонунчиликни қўллаш масалалари бўйича Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг тушунтиришлари судлар, ушбу тушунтириш берилган қонунчиликни қўллаётган давлат органлари ва бошқа органлар, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва мансабдор шахслар учун мажбурийлиги (25-модда 4-қисм) белгилаб қўйилган⁷.

Юқоридаги қонунчилик нормаларига асосланиб шундай хулосага келиш мумкин-ки “Inbazar” савдо марказида кузатилган ҳолат аслида Жиноят кодексининг 277-моддаси билан малакаланиши керак эди. Аммо, ҳуқуқбузарга нисбатан МЖтКнинг 183-моддаси бўйича маъмурий иш қўзғатилгани учун МЖтКнинг 278-моддасига (Материалларни прокурорга топшириш) асосан ишни юритувчи ёки қарор чиқарувчи орган томонидан маъмурий ишнинг ҳарқандай босқичида материаллар прокурорга топширилиши ва жиноий иш қўзғатилиши керак эди.

Ҳуқуқни қўллаш амалиётида кўп безорилик ва майда безорилик

⁶ Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг 2002 йил 14 июндаги “Безориликка оид ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги қарори электрон манба: <https://lex.uz/docs/1452654> (мурожаат вақти: 08.11.2024)

⁷ Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 29 июлдаги “Судлар тўғрисида”ги қонуни электрон манба: <https://lex.uz/docs/5534923> (мурожаат вақти: 08.11.2024)

хуқуқбузарликларини тўғри квалификация қилишда нотўғри ёндашувлар ва тафовутлар мавжудлиги тўғрисидаги фикрларни хуқуқшунос олимлар А.А. Худайбердиев, Т. Искандаров⁸, Т.Б. Адиловларнинг⁹ илмий ишларида ҳам учратиш мумкин.

Юқоридаги таҳлилларга асослансақ, майда безорилик ва безорилик жиноятлари орасидаги тафовутларни тўғри англаб етмаслик ва нотўғри квалификация қилиш интизомий ва жинойий жавобгарликка сабаб бўлиши мумкин. Шу сабабли, майда безорилик хуқуқбузарлигини квалификация қилишда нормалар рақобати қоидаларига амал қилиш ва қонунийлик приципидн четга чиқмаслик зарур.

References:

1. Ички ишлар органларининг махсус муассасалари фаолиятини ташкил этилишида 2021 йил давомида амалга оширилган ишлар ва йўл қўйилган камчиликлар тўғрисида маълумоти
2. Герцензон А.А. Квалификация преступлений. –М., 1947. –21-б.
3. Костарева Т.А. Квалифицирующие обстоятельства в уголовном праве (понятие, законодательная регламентация, влияние на дифференциацию ответственности). С. 155.; Черненко Т.Г. Множественность преступлений по российскому уголовному праву. С. 124.
4. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. С. 215.
5. Inbazar дўконида ходимни урган қоровул 7 суткага қамалди <https://kun.uz/kr/news/2024/09/16/inbazar-dokonida-xodimni-urgan-menejer-7-sutkaga-qamaldi>

⁸ Худайбердиев А., Искандаров Ю. Жамоат жойларида содир этиладиган безорилик хуқуқбузарликларининг криминологик тавсифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 33-37.

⁹ Адилов Т. Безорилик жинояти ва майда безорилик хуқуқбузарлигининг ўзаро фаркли жихатлари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 113-116.

6. Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг 2002 йил 14 июндаги “Безориликка оид ишлар бўйича суд амалиёти ҳақида”ги қарори электрон манба: <https://lex.uz/docs/1452654> (мурожаат вақти: 08.11.2024)
7. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 29 июлдаги “Судлар тўғрисида”ги қонуни электрон манба: <https://lex.uz/docs/5534923> (мурожаат вақти: 08.11.2024)
8. Худайбердиев А., Искандаров Ю. Жамоат жойларида содир этиладиган безорилик ҳуқуқбузарликларининг криминологик тавсифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 33-37.
9. Адиллов Т. Безорилик жинояти ва майда безорилик ҳуқуқбузарлигининг ўзаро фарқли жиҳатлари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 113-116.